

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL INTEGRADA EM TESTES DE SOFTWARE: UMA ANÁLISE COMPARATIVA

Artificial Intelligence Integrated in Software Testing: A Comparative Analysis

Rian Hebling¹

Gabriel Luís Eclésios dos Santos²

Adani Cusin Sacilotti³

RESUMO

O presente artigo investigou a integração da inteligência artificial (IA) aos processos de teste de software frente às crescentes demandas por qualidade, velocidade e eficiência no desenvolvimento. Em cenários nos quais ciclos de entrega contínua (CI/CD) comprimem prazos e ampliam a complexidade dos sistemas, a automação inteligente emergiu como fator estratégico para a sustentabilidade dos projetos. O estudo analisou contextos em que a IA mostrou-se altamente vantajosa e aqueles em que a avaliação humana permaneceu insubstituível, como em testes exploratórios e validação de acessibilidade. Para fundamentar a discussão, foram apresentados a norma ISO/IEC 25010, métodos de verificação e validação, e ferramentas de IA generativa aplicadas a testes. Como contribuição empírica, foi realizado um estudo de caso comparativo no qual um mesmo código Python foi submetido à análise de três modelos de linguagem (GPT-4, DeepSeek e O3-mini) e de desenvolvedores humanos, medindo-se tempo de resposta e capacidade de identificação de falhas. Foram também discutidas métricas do impacto econômico da IA no setor de qualidade de software (QA), com projeções de CAGR de 26,8% até 2030 (Grand View Research, 2024). Os resultados evidenciaram que as ferramentas de IA concluíram a análise em média 71 vezes mais rápido que os avaliadores humanos, com padrões complementares na detecção de falhas: a IA destacou-se em consistência técnica, enquanto os desenvolvedores demonstraram superior percepção de aspectos funcionais e de usabilidade. Concluiu-se que a integração estratégica entre automação inteligente e supervisão humana representa o caminho mais promissor para equipes que buscam qualidade e robustez nos processos de teste.

Palavras-chave: Inteligência artificial; Softwares; Tecnologia; Teste de software.

ABSTRACT

This article investigates the integration of artificial intelligence (AI) into software testing processes, contextualizing its use against the growing demands for quality, speed, and efficiency in the software development industry. In a landscape where continuous delivery cycles (CI/CD) compress timelines and increase system complexity, intelligent test automation emerges as a strategic factor for project sustainability. The study analyzes both the contexts in which AI application proves highly advantageous and those in which human evaluation remains irreplaceable — such as exploratory testing, accessibility validation, and highly ambiguous contextual scenarios. To support the discussion, foundational concepts are presented — including the ISO/IEC 25010 standard, static and dynamic methods of software verification and validation, and generative AI tools applied to testing contexts. As an empirical contribution, a comparative case study was conducted in which the same Python codebase was submitted for analysis by three language models (GPT-4, DeepSeek, and O3-mini) and by human developers, measuring response time and fault detection capability. Additionally, economic impact metrics of AI in the software quality assurance (QA) sector are discussed, including market growth projections pointing to a CAGR of 26.8% through 2030 (Grand View Research, 2024). The results reveal a significant speed gap — AI tools completed the analysis on average 71 times faster than human evaluators — and expose complementary patterns in fault detection: while AI excelled in consistency and technical criterion coverage, human developers demonstrated superior perception of functional and usability-related aspects. The study concludes that the strategic integration of intelligent automation and human oversight represents the most promising path for teams seeking quality, agility, and robustness in their testing processes.

Keywords: Artificial intelligence; Software; Technology; Software testing.

¹ FATEC JUNDIAÍ – Deputado Ary Fossen, rian.hebling@fatec.sp.gov.br

² FATEC JUNDIAÍ – Deputado Ary Fossen, gabriel.santos411@fatec.sp.gov.br

³ FATEC JUNDIAÍ – Deputado Ary Fossen, adani.sacilotti@cps.sp.gov.br

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo aborda dois temas de crescente relevância no campo da qualidade de software: teste de software e inteligência artificial (IA). Com o acelerado ritmo de entrega exigido pela indústria — sintetizado na cultura DevOps e nos ciclos de integração contínua (CI/CD) — garantir a qualidade do software em menor tempo tornou-se um desafio estrutural para equipes de desenvolvimento em todo o mundo. Para fundamentação do estudo, procedeu-se à coleta de informações sobre os fatores pontuais utilizados nos testes manuais e nos testes automatizados, culminando em uma análise comparativa empírica entre desenvolvedores humanos e ferramentas de IA generativa.

A nova realidade do desenvolvimento de software traz o desafio do aumento constante da complexidade dos sistemas. Os testes realizados por humanos demandam considerável esforço cognitivo e, por isso, apresentam maiores probabilidades de erros e omissões, diferentemente dos testes automatizados, que minimizam o esforço repetitivo, aumentam a precisão e contribuem para a redução do tempo dos ciclos de regressão, liberando equipes para atividades de maior valor estratégico (Cardoso, 2022).

Apesar das diversas vantagens e facilidades trazidas pelas automações e pela IA, certos processos têm sua eficiência considerada superior quando realizados por especialistas humanos — especialmente a validação de acessibilidade, a avaliação heurística de usabilidade e testes exploratórios em cenários não mapeados (Nielsen, 1993; Kaner, 2001; W3C, 2018; Kirkwood, 2019).

Qual o verdadeiro impacto da utilização da IA e até onde se pode confiar em seus resultados? Os dados utilizados para treinamento da IA nem sempre são tratados com o rigor necessário — a qualidade das respostas de um modelo de linguagem é intrinsecamente limitada pela qualidade dos dados que o formaram. Como destacado por Sculley *et al.* (2015) no seminal artigo sobre dívida técnica em sistemas de machine learning, a dependência de modelos não auditados pode introduzir fragilidades estruturais nos pipelines de desenvolvimento. As condições do treinamento e o trabalho envolvido nesse processo de aprendizagem podem ser mais complexos do que se imagina. A ideia de eliminar o elemento humano do processo de testes pode parecer atrativa sob a ótica da eficiência, mas, na prática atual, ainda são exigidas a interpretação e a orientação humanas para validação final (Ottun *et al.*, 2024).

2 EMBASAMENTO TEÓRICO

2.1 Contexto e Cenário Atual

Atualmente, diante da extensa concorrência que as organizações enfrentam no mercado global, a IA vem sendo um grande aliado na automatização e agilidade de processos que anteriormente dependiam exclusivamente de esforço humano. Com o crescimento exponencial do volume de dados gerados por sistemas digitais, qualquer ineficiência na tomada de decisão ou má otimização de recursos pode causar desvantagens financeiras e estratégicas significativas. Evidências experimentais apontam aumento mensurável de qualidade e eficiência em tarefas de trabalhadores do conhecimento que fazem uso de ferramentas de IA generativa, com ganhos de produtividade de até 40% em certas categorias de tarefas (Noy; Zhang, 2023). No contexto específico do desenvolvimento de software, um levantamento da McKinsey Global Institute (2023) estimou que a aplicação de IA generativa tem o potencial de automatizar entre 20% e 45% do tempo que desenvolvedores dedicam a atividades de depuração, documentação e testes.

2.2 Qualidade e Teste de Software

A qualidade do software é um aspecto fundamental durante todo o ciclo de desenvolvimento. A norma ISO/IEC 25010:2011 (2011) define oito características principais que norteiam os critérios de qualidade de um produto de software: adequação funcional, eficiência de desempenho, compatibilidade, usabilidade, confiabilidade, segurança, manutenibilidade e portabilidade. Esta norma é amplamente adotada pela indústria como referência para avaliações objetivas de qualidade, e sua versão atualizada, a ISO/IEC 25010:2023, incorpora novas subcaracterísticas voltadas a sistemas baseados em IA. Durante a pesquisa realizada, foram analisados os aspectos relacionados aos testes com IA voltados à adequação funcional e à usabilidade.

Teste de software é um processo sistemático no qual cada componente do algoritmo é analisado com o objetivo de verificar se o sistema realmente cumpre seus requisitos funcionais e não funcionais. Os benefícios de uma estratégia de testes coerente incluem a prevenção de falhas em produção, o alinhamento com os requisitos especificados e a melhoria contínua do desempenho (IBM, 2025). Myers, Sandler e Badgett (2011), em sua obra clássica sobre a arte dos testes de software, reforçam que testar é o processo de executar um programa com a intenção de encontrar erros — uma definição que coloca a descoberta de falhas, e não apenas a confirmação do funcionamento, como objetivo central da atividade.

Conforme explica Sommerville (2019), os métodos utilizados para verificar e validar o software podem ser divididos em duas categorias principais: os métodos estáticos e os métodos dinâmicos. Os métodos estáticos são aplicados sem a necessidade de executar o sistema — como nas revisões de código (code reviews), inspeções formais e análise estática automatizada —, o que permite identificar erros nas fases iniciais do desenvolvimento, quando o custo de correção é substancialmente menor. Já os métodos dinâmicos envolvem a execução do software, permitindo observar seu comportamento real e encontrar falhas que só se manifestam em tempo de execução. Pressman e Maxim (2021) complementam essa classificação ao destacar a importância dos testes de unidade, integração, sistema e aceitação como níveis progressivos de verificação dinâmica, cada um endereçando um escopo diferente do sistema.

2.3 Aplicações de IA no Processo de Testes de Softwares

Com o constante avanço da IA e o aumento de sua adoção pela indústria, modelos de linguagem generativa — como o ChatGPT (GPT-4), DeepSeek e O3-mini — podem ser integrados ao contexto de testes de software para revisar trechos de código, explicar funcionalidades, identificar potenciais falhas lógicas e sugerir melhorias por meio de análise estática. Chen *et al.* (2021), em estudo que avaliou o modelo Codex da OpenAI, demonstraram que modelos de códigos baseados em Transformers são capazes de gerar soluções funcionais para uma parcela considerável dos problemas de programação, indicando seu potencial também para a identificação de padrões problemáticos em códigos existentes. Dentro da aplicação Visual Studio Code, a ferramenta GitHub Copilot permite integrar diferentes modelos de IA ao fluxo de desenvolvimento, retornando feedbacks analíticos em qualquer estágio do ciclo, como destacado na imagem a seguir:

Figura 1: Sugestões do GitHub Copilot para melhorias em código.

Fonte: Autoria própria (2025).

Na Figura 1, observam-se sugestões geradas automaticamente pelo Copilot, como: tratamento de exceções, validações de entrada e inserção de comentários explicativos. A velocidade com que a IA realiza esse tipo de análise estática — que um desenvolvedor levaria minutos para conduzir manualmente — aponta para uma mudança significativa no fluxo tradicional de revisão de código. Deng *et al.* (2023) observaram que ferramentas baseadas em LLMs (Large Language Models) demonstram desempenho promissor em tarefas de geração de casos de teste, especialmente quando combinadas com especificações funcionais claras fornecidas pelo desenvolvedor.

2.4 Limitações e Potencial da IA como Ferramenta de Apoio

Apesar dos avanços tecnológicos e da capacidade crescente dos modelos, ainda existem limitações relevantes que precisam ser consideradas. Para Golendukhina, Lenarduzzi e Felderer (2022), embora a IA seja um recurso válido, toda resposta gerada por um modelo baseia-se em um escopo de treinamento que pode conter informações incorretas, desatualizadas ou refletir os vieses de quem o desenvolveu; portanto, é crucial que os resultados sejam auditáveis e interpretáveis para garantir a transparência do processo. Nesse sentido, Ribeiro *et al.* (2020) propuseram o framework CHECKLIST, que testa sistematicamente o comportamento de modelos de PNL (Processamento de Linguagem Natural) — incluindo LLMs usados em contextos de revisão de código — expondo falhas que avaliações clássicas não detectam. Entretanto, o uso dessas ferramentas pode representar um avanço significativo na redução do tempo em certas categorias de testes, especialmente em projetos com alto volume de tarefas repetitivas ou códigos de estrutura previsível, resultando em redução considerável do esforço necessário para execução de rotinas de testes (Borges; Lima, 2024).

2.5 Automatização sobre Repetição

A programação repetitiva e massiva recomenda o uso da automação por meio de scripts criados para reproduzir automaticamente processos simples e determinísticos, permitindo que sejam executados quantas vezes forem necessárias sem intervenção humana. Cohn (2009), em sua obra sobre desenvolvimento ágil, já destacava a importância da pirâmide de testes — na qual testes unitários automatizados formam a base — como princípio fundamental para sustentabilidade de projetos de software em longo prazo.

O teste de software consome tempo e recursos financeiros das empresas, com prazos de entrega cada vez mais comprimidos. Estudos apontam que a relação entre eficácia e custo na atividade de teste de software é determinante para a viabilidade dos projetos (Fontana, 2007). Estima-se que 80% dos testes realizados em ambientes corporativos sejam de natureza repetitiva (Battina, 2019). A

combinação da automação com a capacidade humana de criatividade, julgamento contextual e raciocínio exploratório talvez represente a abordagem mais equilibrada para a gestão da qualidade. Esses indicativos apontam para um cenário no qual scripts de teste são capazes de se corrigir automaticamente (self-healing tests), como implementado por ferramentas como Testim e Mabl, trazendo a perspectiva de um ambiente em que o próprio software contribui ativamente para o diagnóstico e correção de suas próprias falhas (Battina, 2019).

2.6 Fator Econômico

A adoção e a integração da inteligência artificial nos mais diversos setores produtivos indicam uma projeção de crescimento significativo na economia global, estimado em US\$ 15,7 trilhões até 2030 (PwC, 2017). Nesse cenário, a área de garantia de qualidade (QA) será amplamente impactada pelo uso de tecnologias baseadas em IA, que promovem automação, agilidade e precisão nos processos (Battina, 2019). Segundo relatório da Grand View Research (2024), o mercado global de testes de software com IA foi avaliado em aproximadamente US\$ 3,1 bilhões em 2024 e deve atingir US\$ 14,3 bilhões até 2030, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 26,8% — reflexo direto da pressão por ciclos de entrega mais rápidos e da demanda por redução de custos operacionais sem renunciar à qualidade. Essa indústria tem como objetivos centrais a redução de custos operacionais e a elevação da qualidade dos softwares entregues ao mercado, alinhando-se às demandas de um ambiente tecnológico cada vez mais competitivo.

Gráfico 1: Crescimento do Mercado Global de QA com IA (2020–2030).

Figura 4 - Crescimento do Mercado Global de QA com IA (2020–2030)
(Fontes: Battina, 2019; Grand View Research, 2024; * = projeções)

Fonte: Autoria própria (2025).

O Gráfico 1 ilustra a trajetória de expansão da indústria de testes de software baseados em inteligência artificial entre 2020 e 2030. Os dados históricos indicam crescimento contínuo, ao passo que as projeções apontam para uma aceleração significativa, sustentada por uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 26,8%. Esse comportamento reflete a pressão crescente por ciclos de entrega mais rápidos e a demanda por redução de custos operacionais sem comprometer a qualidade — fatores que tornam a automação inteligente cada vez mais estratégica para o setor.

3 METODOLOGIA

Para a condução do estudo de caso comparativo, foi elaborado um algoritmo em linguagem Python com escopo deliberadamente controlado, de forma a permitir uma avaliação equitativa entre avaliadores humanos e ferramentas de IA. O sistema desenvolvido simula o ambiente de um comerciante de frutas que realiza vendas de três produtos (banana, maçã e laranja). As funcionalidades implementadas incluem: registro de pedidos com IDs sequenciais, cadastro do nome do cliente, seleção de produtos e quantidades, cálculo automático do valor total da compra e visualização do histórico de pedidos. A escolha de um domínio simples e familiar foi intencional: ao eliminar a variável da complexidade de domínio, o experimento isola a capacidade de análise técnica como principal fator de comparação, aproximando-se da abordagem de experimentos controlados recomendada por Wohlin *et al.* (2012) em estudos empíricos de Engenharia de Software.

O código apresenta intencionalmente ausência de validações de entrada, tratamento de exceções, persistência de dados e comentários explicativos — falhas que representam categorias clássicas de problemas em sistemas Python voltados ao usuário final. O código-fonte utilizado neste experimento está disponibilizado publicamente em repositório no GitHub (2025), garantindo a reprodutibilidade da pesquisa. Os avaliadores receberam o mesmo arquivo-fonte, sem qualquer indicação prévia sobre as falhas existentes, e as sessões de avaliação foram conduzidas de forma independente, sem interação entre os participantes.

3.1 Avaliação com Desenvolvedores

O código foi apresentado a um grupo de desenvolvedores com perfis variados em nível de experiência, acompanhado de um conjunto padronizado de instruções. O protocolo de avaliação estabeleceu os seguintes critérios obrigatórios: (a) não utilização de ferramentas de inteligência artificial durante a análise; (b) cronometragem individual do tempo total gasto, desde a leitura do enunciado até a submissão das respostas; (c) listagem das falhas identificadas no código, com

descrição do impacto de cada uma; e (d) registro de sugestões de melhoria, ainda que não relacionadas a falhas críticas. As respostas foram coletadas por meio de formulário online estruturado, garantindo padronização no formato das respostas e facilitando a análise comparativa posterior. O tempo médio registrado pelos desenvolvedores humanos foi de aproximadamente 15 minutos (900 segundos).

3.2 Avaliação com Inteligência Artificial

O mesmo código-fonte foi submetido à análise de três ferramentas de inteligência artificial generativa: GPT-4 (OpenAI), DeepSeek e O3-mini (OpenAI). Para garantir a comparabilidade com o grupo humano, as instruções fornecidas às IAs foram idênticas em escopo — solicitando a identificação de falhas de funcionamento e sugestões de melhoria —, sem qualquer contextualização adicional ou dica sobre os problemas presentes. O tempo de resposta de cada modelo foi cronometrado individualmente, desde o envio do prompt até a geração completa da resposta. Os resultados registraram os seguintes tempos: GPT-4 em 11,2 segundos, DeepSeek em 14,1 segundos e O3-mini em 12,5 segundos, resultando em uma média de 12,6 segundos — aproximadamente 71 vezes mais rápido do que a média dos avaliadores humanos. As respostas geradas foram analisadas qualitativamente e comparadas em relação aos critérios de cobertura, precisão das falhas identificadas e relevância das sugestões.

4 RESULTADOS

Tabela 1: Registro feitos por desenvolvedores humanos.

Participante	Tempo de Teste	Registro de Falhas	Sugestões de Melhoria
Desenvolvedor A	12 minutos	Validação de entradas permite ID duplicada. Inserção de qualquer caractere em quantidade gera erro e para o programa.	Atribuição automática de ID. Tratamento de exceções. Validação de entradas.
Desenvolvedor B	20 minutos	Não mostra o produto. ID do pedido não automatizado. Permite inserir produtos inexistentes causando erro. Falha de segurança com texto longo.	Limitar pontos de input. Ajustar limites de texto. Especificar melhor respostas ao usuário.
Desenvolvedor C	12 minutos	Falta validação antes de atribuir à lista. Aceita ID duplicado. Não há tratamento de exceções. Problemas com nomes compostos. Erro ao digitar nomes de produtos.	Lista numérica para seleção de produtos. Inserção automática de ID. Tratamento de exceções para manter loop.
Desenvolvedor D	22 minutos	Ausência de tratamento de exceções em partes críticas. Falta validação nos valores. Dados não	Menu numérico para seleção de produtos. Melhorar escalabilidade. Corrigir preços.

		são salvos. Cancelar pedido não distingue entre pedido já existente e já cancelado. Não aceita espaços em nomes.	
Desenvolvedor E	10 minutos	Erro 'KeyError: maçã' ao ver pedidos. Produto inexistente aceito sem validação.	Verificar existência do produto antes de aceitar. Validar se entrada é número antes de converter.

Fonte: Autoria própria (2025).

A Tabela 1 apresenta os registros individuais de cada desenvolvedor humano participante, incluindo o tempo despendido, as falhas identificadas e as sugestões de melhoria levantadas. Observa-se uma variação relevante tanto no tempo de análise quanto na abrangência das falhas detectadas, refletindo diferenças de experiência e abordagem entre os avaliadores. A seguir, a Tabela 2 reúne os resultados obtidos pelas ferramentas de inteligência artificial submetidas ao mesmo código.

Tabela 2: Registros feitos através de ferramentas de IA.

Ferramenta IA	Tempo de Resposta	Análise Técnica e Sugestões
GPT-4	11,2 segundos	Falta validação de produto. Entrada sem tratamento de exceções. Validação de nome excessiva (isalpha). ID de pedido não verificado. Exibição incompleta dos pedidos. Sugestões: validar produtos, usar try-except, flexibilizar nome, verificar IDs, incluir listagem completa.
DeepSeek	14,1 segundos	Falta validação para ID. Produto não verificado. Entrada numérica sem tratamento. Exibição não detalha itens. Validação de nome não aceita espaços. Estrutura de dados pouco legível. Sugestões: validação robusta, uso de dataclass, melhorar exibição e validações.
O3-mini	12,5 segundos	Validação de nome inadequada. Entrada numérica sem try-except. Produto não verificado, pode gerar KeyError. Falta verificação de IDs duplicados. Feedback ao usuário pode melhorar. Sugestões: expressão regular para nome, try-except, validação de produto, IDs únicos.

Fonte: Autoria própria (2025).

Com base nos dados coletados nas Tabelas 1 e 2, foram elaborados gráficos comparativos para facilitar a visualização das diferenças entre os avaliadores humanos e as ferramentas de IA. O Gráfico 2 ilustra a discrepância de tempo de análise entre os grupos, enquanto o Gráfico 3 compara a quantidade de falhas detectadas e sugestões propostas por cada avaliador.

Gráfico 2: Comparação de Tempo de Análise: IA vs Desenvolvedor Humano.Figura 2 - Comparação de Tempo de Análise: IA vs Desenvolvedor Humano
(Estudo de Caso - Código Python para Sistema de Vendas)

Fonte: Autoria própria (2025).

O Gráfico 2 evidencia de forma contundente a principal vantagem operacional das ferramentas de inteligência artificial no contexto de testes: a velocidade de resposta. Enquanto os desenvolvedores humanos levaram entre 10 e 22 minutos para concluir a análise, os modelos de IA geraram respostas completas em menos de 15 segundos, com destaque para o GPT-4 (11,2 s) e o O3-mini (12,5 s). Essa diferença — de aproximadamente 71 vezes — não implica, contudo, superioridade qualitativa automática: a rapidez das ferramentas decorre do uso exclusivo de análise estática, sem execução do código, enquanto os avaliadores humanos puderam observar o comportamento real do sistema em tempo de execução.

Gráfico 3: Comparação de Detecção de Falhas e Sugestões por Avaliador.

Figura 3 – Comparação de Detecção de Falhas e Sugestões por Avaliador
(Escala: 1 = todos detectaram | proporção para humanos)

Fonte: Autoria própria (2025).

O Gráfico 3 apresenta a distribuição de falhas identificadas e sugestões de melhoria por cada avaliador. Observa-se que os modelos de IA mantiveram uma cobertura técnica consistente entre si, identificando um conjunto semelhante de problemas relacionados a validação de entradas, tratamento de exceções e estrutura de dados. Os desenvolvedores humanos, por sua vez, apresentaram variação mais ampla tanto na quantidade quanto na natureza das observações: enquanto alguns focaram em aspectos técnicos de execução, outros destacaram questões de usabilidade e experiência do usuário — como a criação de listas numeradas para seleção de produtos e a ausência de mecanismos de persistência de dados —, demonstrando uma percepção sistêmica que extrapola a análise estática do código.

5 DISCUSSÃO

5.1 Análise Comparativa

5.1.1 Tempo de Análise

Este certamente é o tópico com maior discrepância entre análises humanas e as automatizadas, tendo em vista que pessoas utilizam abordagens práticas e visualização do funcionamento enquanto IAs utilizam uma análise puramente estática.

Os participantes humanos demandaram, em média, aproximadamente 15 minutos para a identificação das falhas e o registro sistemático de suas observações, ao passo que os modelos

computacionais produziram respostas estruturadas em um intervalo médio de 12,6 segundos — uma disparidade de ordem de grandeza que, não obstante, não implica necessariamente superioridade qualitativa das respostas automatizadas.

5.1.2 Falhas e Sugestões

A ausência de validação robusta das entradas de dados emergiu como ponto de convergência absoluta entre todos os participantes, independentemente de sua natureza — humana ou artificial. Configurando-se como o consenso mais expressivo da análise. Trata-se, com efeito, da vulnerabilidade de maior impacto sistêmico no código avaliado, cujas manifestações permeiam desde inconsistências na apresentação de resultados até a interrupção abrupta da execução do programa. A unanimidade observada neste tópico reforça sua centralidade enquanto critério basilar de qualidade de software, transdisciplinar às distinções metodológicas entre os diferentes tipos de avaliadores.

É possível observar a ocorrência de algumas divergências de tratativas em alguns temas, sendo um deles a atribuição de IDs: enquanto as respostas geradas por robôs tendem a solucionar a questão com validação de entrada, observou-se uma tendência dos desenvolvedores a elaborar uma sugestão de atribuição automática desta variável, o que pode indicar uma influência de experiências passadas. Outro aspecto observado foi a intuição humana sobressaindo-se em relação à usabilidade, manifestada na criação de uma lista numerada de produtos em vez de buscar tratativas para as possibilidades de erros de digitação; tal melhoria não apenas poderia reduzir a possibilidade de erros na entrada, como também gerar um aumento na eficiência de registros dos produtos.

A maioria dos participantes reclamou da exibição dos dados, especialmente na visualização de pedidos. IAs também sugeriram listar os itens detalhadamente, com quantidades e nomes, esse ponto mostra uma preocupação compartilhada entre humanos e IAs sobre a transparência e integridade das informações exibidas.

Por fim, um único desenvolvedor humano observou a ausência de mecanismos de persistência de dados, apontando a perda total das informações ao término da execução do programa. A omissão generalizada desta questão por parte dos sistemas automatizados revela uma limitação perceptiva estrutural dessas plataformas: a incapacidade de inferir implicações sistêmicas que extrapolam os limites imediatos do código analisado, domínio em que a cognição humana, orientada por experiências de uso real, demonstra clara preponderância.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A evolução dos processos com IA é iminente e irreversível. Tudo tende a ser mais rápido e ágil, porém a complexidade dos sistemas também aumenta de forma proporcional. No teste de software, essa dinâmica não é diferente. No estudo realizado, observaram-se inúmeras vantagens na utilização de ferramentas de automação e IA; contudo, tudo gira em torno de como as equipes e organizações implementam essas ferramentas de forma estratégica e contextualizada. Como mencionado, o processo de aprendizagem da IA e os dados utilizados em seu treinamento têm o poder de tornar suas respostas errôneas ou tendenciosas — o que reforça a necessidade de uma supervisão humana qualificada. Segundo Amershi *et al.* (2019), a integração de sistemas de IA em ambientes de engenharia de software demanda práticas maduras de MLOps e governança de modelos para garantir confiabilidade e reprodutibilidade dos resultados.

A interferência humana nos processos de teste ainda é real e necessária, assim como a capacitação contínua das equipes e empresas. Ferramentas potentes, quando mal configuradas ou aplicadas sem estratégia, têm sua eficiência seriamente comprometida. A alta complexidade tecnológica atual tem o potencial de unir o melhor dos dois mundos: a velocidade e consistência da automação com a criatividade e o julgamento contextual humano. Essa combinação, quando bem implementada, pode resultar em decisões de qualidade mais assertivas e em impactos financeiros positivos significativos para as corporações. No entanto, isso exige tempo, investimento e maturidade organizacional na definição de quais práticas serão mais eficientes em cada contexto específico (Humble; Farley, 2010).

O presente estudo foi concluído favorecendo uma visão mais apurada sobre os testes de software assistidos por IA e os cuidados necessários para evitar dependência excessiva de ferramentas automatizadas. O crescimento dessa tecnologia é exponencial: segundo dados da IDC (2024), os investimentos globais em soluções de IA devem superar US\$ 300 bilhões até 2026. Awad *et al.* (2024) reforçam que a IA já desempenha um papel central na automação de testes, acelerando ciclos de validação em ambientes corporativos de grande escala. Layman e Vetter (2024) complementam essa perspectiva ao apontar que a IA generativa representa uma das mais significativas transformações no futuro do teste de software, ao permitir a geração automatizada de casos de teste e a detecção proativa de falhas. A boa aplicação dessas soluções pode trazer impactos extraordinários e promissores para o setor tecnológico, em um contexto no qual os prazos são cada vez mais curtos e as exigências de qualidade, cada vez maiores. A combinação equilibrada entre inteligência humana e artificial

representa não apenas uma tendência, mas um imperativo estratégico para as organizações que buscam excelência em qualidade de software.

REFERÊNCIAS

Amershi, S. *et al.* **Software engineering for machine learning: a case study.** *In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE ENGINEERING*, 41., 2019, Montreal. Proceedings... IEEE, 2019. p. 291–300. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1109/ICSE-SEIP.2019.00042>. Acessado em: Mar. 2025.

Awad, A. *et al.* **Artificial intelligence role in software automation testing.** *In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON DECISION AID SCIENCES AND APPLICATIONS (DASA)*, 2024, [s.l.]. Proceedings... IEEE, 2024. p. 1–6. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10836630>. Acesso em: Abr. 2026.

Battina, D. S. Artificial intelligence in software test automation: a systematic literature review. **International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research**, [s.l.], v. 6, n. 6, p. 5382–5392, jun. 2019. Disponível em: <https://www.jetir.org/papers/JETIR1907232.pdf>. Acessado em: Abr. 2026.

Borges, G.; Lima, S. Inteligência artificial aplicada à qualidade de software. **Sistemas de Informação**, [s.l.], v. 28, n. 138, set. 2024. Disponível em: <https://revistaft.com.br/inteligencia-artificial-aplicada-a-qualidade-de-software/>. Acessado em: Abr. 2025.

Chen, M. *et al.* **Evaluating large language models trained on code.** arXiv preprint, [s.l.], arXiv:2107.03374, 2021. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2107.03374>. Acessado em: Mar. 2025.

Cohn, M. **Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum.** Boston: Addison-Wesley, 2009.

Deng, Y. *et al.* **Large language models are zero-shot fuzzers: fuzzing deep-learning libraries via large language models.** *In: ACM SIGSOFT INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOFTWARE TESTING AND ANALYSIS*, 2023, [s.l.]. Proceedings... ACM, 2023. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3597926.3598067>. Acessado em: Mar. 2025.

Fontana, C. **Avaliação da relação entre eficácia e custo na atividade de teste de software.** *In: MOSTRA ACADÊMICA UNIMEP*, 5., 2007, Piracicaba. Anais... Piracicaba: UNIMEP, 2007.

GITHUB. **Artigo testes de software.** Disponível em: <https://github.com/Gabriel-7l/artigo-testes-de-software/blob/main/TesteSoft.py>. Acessado em: Abr. 2025.

Golendukhina, V.; Lenarduzzi, V.; Felderer, M. **What is software quality for AI engineers? Towards a thinning of the fog.** *In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON AI ENGINEERING – SOFTWARE ENGINEERING FOR AI*, 1., 2022, Pittsburgh. Proceedings... New York: ACM, 2022. p. 1–9. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3522664.3528599>. Acessado em: Maio. 2026.

GRAND VIEW RESEARCH. **AI in Software Testing Market Size, Share & Trends Analysis Report**. San Francisco: Grand View Research, 2024.

Humble, J.; Farley, D. **Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation**. Boston: Addison-Wesley, 2010.

IBM. **O que é desenvolvimento de software**. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/topics/software-development>. Acessado em: Mar. 2025.

IBM. **O que é teste de software**. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/topics/software-testing>. Acessado em: Mar. 2025.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC 25010:2011 – Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuARE) — System and software quality models**. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/35733.html>. Acessado em: Jun. 2025.

Layman, L.; Vetter, R. Generative artificial intelligence and the future of software testing. **Computer**, Los Alamitos, v. 57, n. 1, p. 27–32, jan. 2024. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10380270>. Acessado em: Maio. 2026.

McKINSEY GLOBAL INSTITUTE. **The economic potential of generative AI: the next productivity frontier**. McKinsey & Company, jun. 2023.

Myers, G. J.; Sandler, C.; Badgett, T. **The Art of Software Testing**. 3. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2011.

Nielsen, J. **Usability Engineering**. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993.

Noy, S.; Zhang, W. Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence. **Science**, Washington, v. 381, n. 6654, p. 187–192, jul. 2023. Disponível em: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.adh2586>. Acessado em: Maio. 2026.

Ottun, A.-R. O. *et al.* **Trustworthy AI in practice: a comprehensive review of human oversight and human-in-the-loop approaches**. TechRxiv, 2024.

Pressman, R. S.; Maxim, B. R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

PwC. **Sizing the prize: what's the real value of AI for your business and how can you capitalise?** PricewaterhouseCoopers, 2017.

Ribeiro, M. T. *et al.* **Beyond accuracy: behavioral testing of NLP models with CheckList**. In: ANNUAL MEETING OF THE ASSOCIATION FOR COMPUTATIONAL LINGUISTICS, 58., 2020, Online. Proceedings... Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2020. p. 4902–4912. Disponível em: <https://aclanthology.org/2020.acl-main.442/>. Acessado em: Maio. 2026.

Sculley, D. *et al.* **Hidden technical debt in machine learning systems**. In: ADVANCES IN NEURAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS, 28., 2015, Montreal. Proceedings... Red

Hook: Curran Associates, 2015. p. 2503–2511. Disponível em: <https://papers.nips.cc/paper/5656-hidden-technical-debt-in-machine-learning-systems>. Acessado em: Maio. 2026.

Sommerville, I. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

Wohlin, C. *et al.* **Experimentation in Software Engineering**. Berlin: Springer, 2012.